

УДК 796.85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7427339>*Пащенко Л.Г.**канд. пед. наук**Бородкин А.В.**Нижневартровский государственный университет,**г. Нижневартовск, Россия*

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ХОККЕЕМ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Аннотация. Одним из факторов поддержки желания и повышения заинтересованности учащихся младших классов в занятиях хоккеем является применение игровых технологий. Использование игр в психолого-педагогическом контексте имеет большое значение для детей. Если преподаватель разумно использует их мощный психолого-педагогический потенциал, то в этом случае игра способна стать оптимальным инструментом решения образовательных, воспитательных, развивающих задач. Использование игровых технологий в процессе занятий хоккеем с младшими школьниками содействует повышению их физической подготовленности и формированию координационно-моторных навыков. При этом необходимо соблюдать организационно-педагогические условия: учет психофизиологических особенностей развития младшего школьника, соблюдение последовательности в организации подвижных игр, использование разных по сложности и новизне игр, доступных для данного возраста.

Ключевые слова: подвижные игры; спортивная тренировка; нагрузка; физическое развитие; упражнение; выносливость

*Pashchenko L.G.**Ph.D.**Borodkin A.V.**Nizhnevartovsk State University**Nizhnevartovsk, Russia*

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE USE OF GAME TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF HOCKEY LESSONS WITH YOUNGER SCHOOLCHILDREN

Abstract. One of the factors supporting the desire and increasing the interest of elementary school students in hockey classes is the use of gaming technologies. The use of games in a psychological and pedagogical context is of great importance for children. If the teacher intelligently uses their powerful psychological and pedagogical potential, then in this case the game can become the optimal tool for solving educational, educational, developmental tasks. The use of gaming technologies in the process of hockey lessons with younger schoolchildren contributes to improving their physical fitness and the formation of coordination and motor skills. At the same time, it is necessary to observe organizational and pedagogical conditions: taking into account the psychophysiological features of the development of a younger student, following the sequence in the organization of outdoor games, using games of different complexity and novelty available for a given age.

Keywords: outdoor games; sports training; exercise; physical development; exercise; endurance

Актуальность. Период младшего школьного возраста характеризуется значительными качественными изменениями всех систем организма, их совершенствованием. Увеличение роста и веса школьника, повышение выносливости и силы в возрасте 7-10 лет происходит плавно и постепенно. Костная система младших школьников еще окончательно не сформирована, содержит много хрящевой ткани, что требует повышенного внимания к контролю за формированием осанки ребенка, обеспечивая профилактику ее нарушений. Темп развития двигательных навыков у учащихся начальной школы достаточно высок [1; 2]. Высшая нервная деятельность в младшем школьном возрасте переживает спокойный, гармоничный период развития. Вследствие того, что торможение и возбуждение постепенно начинают приходить к уравниванию, возникает возможность для целенаправленного обучения ребенка. Совершенствование нервной системы детей в младшем школьном возрасте закладывает основу для стимулирования аналитических возможностей, развития рефлексии [3; 4]. Дети в этом возрасте проявляют повышенный интерес к физической активности, подвижным играм, занятиям физической культурой, что создает благоприятные условия для привлечения их к специально организованным формам физического воспитания [4; 6].

Хоккей – высокоскоростная, подвижная и захватывающая игра, которая позволяет спортсменам не только продемонстрировать свое мастерство, но и усовершенствовать его. Хоккей укрепляет здоровье, положительно оказывая влияние на деятельности органов и систем организма человека. Занятия хоккеем способствуют развитию и укреплению силы воли, духа, выносливости [5]. Современный спорт, как и хоккей, не стоит на месте, и все время развивается – правила игры постоянно совершенствуются и изменяются. В связи с чем, возрастают и требования, предъявляемые к игрокам, к их психологической, технической, тактической, физической и теоретической подготовке.

Для обеспечения мотивации обучающихся к занятиям хоккеем рекомендуется постоянно применять различные игровые технологии, поскольку игра способна активизировать желание ребенка, повысить его заинтересованность, стимулировать соревновательность [8]. В детском возрасте игра – это один из основных видов деятельности, при помощи которого дети легче и быстрее знакомятся с окружающим миром, нормами и правилами общения между людьми, проще усваивают привычки и навыки культурного поведения.

Игра является общепризнанным методом воспитания и обучения. Ее ценность состоит в том, что в ходе игровой деятельности функции образования, развития и воспитания тесно взаимосвязаны и находятся во взаимодействии друг с другом. Подвижные игры могут использоваться для закрепления и совершенствования отдельных элементов техники и тактики, воспитания физических качеств, необходимых для того или иного вида спорта. Игровой метод используется не только как начальное обучение движениям, но и как комплексный подход к совершенствованию двигательной деятельности в усложненных условиях [7; 9]. Обобщая вышеизложенное, следует отметить – так как активность обучающегося напрямую обусловлена его мотивацией и заинтересованностью, использование

игровых технологий будет способствовать повышению эффективности занятий таким видом спорта, как хоккеем.

Задачей исследования является оценка эффективности применения игровых технологий в процессе занятий хоккеем с детьми младшего школьного возраста.

Методы и организация исследования. В ходе выполнения работы был выполнен анализ научно-методической литературы, изучены программно-нормативные материалы. Для проведения опытно-экспериментального анализа организационно-педагогических условий применения игровых технологий в процессе занятий хоккеем с младшими школьниками было использовано педагогическое наблюдение и проведен ряд контрольных испытаний.

Исследование проводилось в три основных этапа. На первом этапе проводился отбор участников исследования. Затем участники были разделены на две равные группы (экспериментальную и контрольную). После этого подбирались диагностические методики, была проведена первичная диагностика. На втором этапе на занятиях с учащимися из экспериментальной группы применялись игровые технологии в виде комплекса подвижных игр разного уровня сложности, с учащимися из контрольной группы дополнительной работы не проводилось. На третьем этапе исследования была проведена повторная диагностика испытуемых, в результате которой оценивалось влияние применения подобранных подвижных игр в процессе занятий хоккеем на испытуемых.

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие младшие школьники, занимающиеся в секции «хоккей с шайбой» в количестве 24 человек, в возрасте 9-10 лет. Контрольную группу составили 12 мальчиков, занимающихся по традиционной технологии. Экспериментальную группу составили 12 мальчиков, с которыми были дополнительно реализованы игровые технологии. Продолжительность каждого занятия (как в экспериментальной, так и в контрольной группе составляла 60 минут).

Результаты экспериментальной проверки уровня физической подготовки в процессе педагогического эксперимента показали положительный эффект под влиянием предложенных игровых технологий на развитие физических качеств в экспериментальной группе хоккеистов. В контрольной группе можно также наблюдать небольшой прирост изучаемых параметров, однако, он значительно меньше, чем результат, выявленный у ребят из экспериментальной группы. Полученные данные показывают, что при использовании игровых технологий в процессе подготовки младших школьников, происходит существенное улучшение показателей в физической подготовке.

Таблица 1

Данные диагностики экспериментальной группы (n=12) до и после эксперимента

Параметр	до		после		Прирост
	X	σ	X	σ	
Челночный бег, с	6,5	0,08	6,01	0,07	-7,5%
Прыжки в длину, см	172,9	4,0	200	4,7	+15,7%
Прыжки на разметку, см	7,9	6,2	0	0	-100%
Подвижность позвоночного столба, см	3,6	0,77	4,8	0,45	+33%
Подтягивание из виса (на высокой перекладине), кол-во	5,6	1,37	7,3	1,07	+30,4%

Таблица 2

Данные диагностики контрольной группы (n=12) до и после эксперимента

Параметр	до		после		Прирост
	X	σ	X	σ	
Челночный бег, ч	6,5	0,03	6,4	0,05	-1,5%
Прыжки в длину, см	172,3	4,1	180,6	6,6	+4,8%
Прыжки на разметку, см	8,3	5,4	5	4,4	-39,7%
Подвижность позвоночного столба, см	3,5	0,67	3,8	1,2	+8,6%
Подтягивание из виса (на высокой перекладине), кол-во	5,5	2,3	6,1	2,2	+11%

Как видно из таблиц, у младших школьников из экспериментальной группы отмечаются достоверные различия в уровне физической подготовки по всем анализируемым показателям: быстроты, силовых качеств и координации движений. В контрольной группе динамика показателей менее выражена.

Таким образом, использование игровых технологий в процессе занятий хоккеем с младшими школьниками позволит развивать их физическую подготовленность и координационно-моторные навыки.

Литература

1. Аляева Ю.В., Басарыгина Т.А. Развитие физических качеств у школьников младших классов с применением подвижных игр // Экологическая безопасность, здоровье и образование: Сборник научных трудов X Всероссийской (очно-заочной) научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 2017. С. 10-13.
2. Величко Е.Н., Востриков В.А. Физическая культура младших школьников как педагогическая проблема // Среднее профессиональное образование. 2013. №8. С. 10-12.
3. Гуровец Г.В. Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции нарушений в развитии детей. М.: ВЛАДОС, 2013. 431 с.
4. Давыдов В.В. Младший школьный возраст как особый период в жизни ребенка: содержание и структура учебной деятельности // Дубровина И.В., Прихожан А.М., Зацепин В.В. Возрастная и педагогическая психология. М.: Академия, 2021. С. 91-94.
5. Егоров В.К., Новокрещенов А.Н. Хоккей с шайбой. М.: Физкультура и спорт, 2013. 176 с.
6. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. М.: Просвещение, 2017. 287 с.
7. Красникова О.С., Пащенко Л.Г., Коричко А.В., Пащенко А.Ю., Полушкина Л.Н. Современные проблемы организации физического воспитания школьников // Теория и практика физической культуры. 2014. №12. С. 38-40.
8. Пащенко Л.Г. Эффективность организации досуга современных подростков с использованием нетрадиционных видов двигательной активности // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (12-13 февраля 2015 г., Нижневартовск). Ч. II. 2015. С. 184-186.

9. Хазиева Р.Ф., Пащенко Л.Г. Интеграция познавательной и двигательной активности дошкольников на основе игровых средств // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. №4. С. 43-44.

© Пащенко Л.Г., Бородкин А.В., 2022